

MINTAQA ASALARICHILIK EKOTIZIMINING TAMOYILLARI VA EKOLOGIK-GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Muxitdinov Xudayar Suyunovich

Qarshi muhandislik - iqtisodiyot instituti professori, i.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13221035>

Annotatsiya: Ushbu maqola mintaqa asalarichiligida klasterlash metodini qo'llash orqali iqtisodiy, geografik va biologik samaradorlikni oshirishning mohiyati va ilmiy asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Klasterlash texnologiyasi asalarichilikda qo'llanilganda, asalarichilik faoliyatining samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va asalarichilikni barqaror rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. Ushbu maqolada klasterlashning asosiy afzalliklari, ilmiy jihatlari, iqtisodiy samaradorlikka ta'siri va geografik hamda biologik omillar bilan aloqadorligi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ushbu metodni amalga oshirishning mintaqaviy xususiyatlari va qiyinchiliklari haqida ham muhim ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Asalarichilik, klasterlash, iqtisodiy samaradorlik, geografik samaradorlik, biologik samaradorlik, barqaror rivojlanish, mintaqaviy xususiyatlar, ilmiy asoslar.

Asal asarlari va asalarichilik mahsulotlari atrof-muhit ifloslanishining bioindikator sifatida ishlatilishi mumkin. asal ekotizimlarni monitoring qilish uchun namuna bo'la olmaydi, chunki nektarni asalga qayta ishlashda asalarilar nektar uchun g'ayrioddiy elementlarning ko'p qismini to'playdi va og'ir metallar, pestitsidlar va boshqa kimyoviy moddalarning aksariyati o'simlik to'qimalarida to'planadi. va nektar bilan ajralib chiqmaydi.

asalarilar tanasida ko'p miqdorda qo'rg'oshin to'planishi haqida xabar beradi. Magistral yo'ldan uzoqlashganda, qo'rg'oshin miqdori kamayadi. Sanoat va transport chiqindilari bilan har xil darajada ifloslangan joylarda olingan gulchanglar tahliliga ko'ra, o'sha paytda olingan joydan qat'i nazar, undagi qo'rg'oshin va kadmiy miqdori ruxsat etilgan me'yordan oshib ketgan. Azotli o'g'itlar ishlab chiqarish zavodining yaqin konsentratsiyasi nitratlar va nitritlar tarkibiga qanday ta'sir qilmagan (Pohorecska K., 1994). K. Wallner (2004) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar asalda ruxsat etilgan qiymatlardan oshib ketgan varrokislotalar konsentratsiyasini aniqladi. V.V. Maksimov (2002) nektarni asalga qayta ishlash jarayonida ari tanasida og'ir metallar to'planishini aniqladi, bu esa asalning ifloslanishini kamaytirishni ta'minlaydi. Shuningdek, HM ning eng katta miqdori qorin bo'shlig'ida, eng kichiki esa boshda to'planishi aniqlandi.

sanoat ishlab chiqarishi yaqinidagi asalarichilikda to'plangan asalarichilik noni, asal va propolis tarkibidagi zaharli elementlarning (qo'rg'oshin va kadmiy) darajasini tahlil qilish ushbu ifloslantiruvchi moddalarning to'planishidan dalolat beradi. Ma'lumotlar V.V. Solovyova (2003) shuningdek, asalarichilik joylari sanoat ishlab chiqarishiga yaqin bo'lgan va intensiv foydalaniladigan avtomobil yo'llari bo'lsa, asalning og'ir metallar bilan yuqori ifloslanishini ko'rsatadi. Muallifning fikricha, asalarichilikning eng ekologik toza mahsuloti bahorgi o'simliklardan olingan asal edi.

tuproq oziq-ovqat zanjirining dastlabki bo'g'ini bo'lib, og'ir metallar va radionuklidlarning sezilarli konsentratsiyasini to'playdi. sink ionlari ko'proq jo'ka va terakda to'planishini ko'rsatdi; pastroq qiymatlar xrom va qo'rg'oshin ionlari uchun xos edi. V. Zverev (2010) tuproq-o'simlik tizimidagi mikroelementlarning migratsiyasi jarayonida qishloq xo'jaligi mahsulotlarining mikroelementlar bilan ifloslanishi nafaqat tuproqning ifloslanishi, balki qishloq xo'jaligi landshaftlari havosining ifloslanishi natijasida ham sodir bo'lishini ma'lum qiladi.

M.D. Eskova (2010) ta'kidlashicha, tabiiy suv havzalarining kadmiy va qo'rg'oshin kabi xavfli ifloslantiruvchi moddalar bilan ifloslanishi gavjum avtomobil yo'llaridan taxminan 200 m masofada MPC dan taxminan 3-5 baravar oshadi. Tadqiqot G.V. Kashina (2009) shuni ko'rsatdiki, asalarichilik mahsulotlarini zaharli elementlar, nitratlar, nitritlar, mikrotoksinlar, radionuklidlar kabi dominant ifloslantiruvchi moddalar asalarilar tanasiga va asalari xom ashyosiga kiradi.

N.V. Bondareva (2005) ta'kidlashicha, temirning to'planishi darajasi dietada yuqori dozalar bilan ortdi, individual rivojlanishning turli bosqichlarida temir darajasi notekis to'planish naqshiga ega edi. Bundan tashqari, muallif asalda temirning yuqori miqdorini qayd etgan, asalarichilik non va sutda esa uning miqdori barqaror.

V. Minh, V. Mendoza (1971) asal kislotalilik ko'rsatkichlarining asalari zotiga bog'liqligini aniqladilar. V.I.ga ko'ra. Komlatskiy, S.A. Plotnikova (2005) asalarilarning genotipi asalning kimyoviy xossalari ta'sir qiladi.

nomidagi Umumiy va shahar gigiena ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan olib borilgan ishlar. A.N. Sysin asalda begona moddalarning to'planishi havoga nisbatan 103-105 marta yuqori ekanligini ko'rsatdi; propolisda - 104-105; asalarilar tanasida - 102-103. (Gnezdin A.P., Akchurin M.M., Baxtiyarova S.M., 2005). Biroq, S.A. Pashayan (2006) asalarichilik mahsulotlaridagi ifloslantiruvchi moddalar mum va asalda to'planishini aniqladi. Muallifning qayd

etishicha, ifloslangan o‘simliklardan nektar va gulchaglarni yig‘ishda asalarilar o‘zlari ishlab chiqargan mahsulotlarni zaharlashning xavfli manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqot L.A. Osintseva, G.P. Chekryga, O.V. Solovyova¹ (2005) polen gulchaglari bir qator mog'orlar, shu jumladan toksinogen turlar uchun substrat ekanligini aniqladi. Buni G.P.ning tadqiqotlari natijalari ham tasdiqlaydi. Chekryga (2006), asalarilar orqali asal va ari noniga kiradigan *A. niger*, *A. flavus*, *A. fumigatus* zamburug'larining gulchaglari polen sporalari namunalari topilgan. Muallif, shuningdek, atmosfera havosidan ko'chib yuruvchi mikroorganizmlar tomonidan ifloslangan gulchaglarning uyasiga kirishini ta'kidladi.

Gul gulchaglari tarkibida HM tuzlari (kadmiy, mishyak va boshqalar), noyob tuproq metallari (vanadiy, itriy va boshqalar), shu jumladan radioaktivlar (strontsiy, uran), atrof-muhit ifloslanishi tufayli biosferaga kiradi (Mahsulotlar ekspertizasi..., 2007).

1-jadval - SanPiN 2.3.2 ga muvofiq asalarichilik mahsulotlarida toksik elementlarning ruxsat etilgan maksimal darajalari. 1078 - 01 (Mahsulotlar ekspertizasi..., 2007).

Mahsulot	Toksik element	Qabul qilinadigan daraja mg/kg (ortiq emas)
Asal	Qo'rg'oshin	1.0
	Arsenik	0,5
	kadmiy	0,05
	Oksimetilfurfural	25
Polen polen	Qo'rg'oshin	6.0
	Arsenik	0,5
	kadmiy	1.0
	Merkuriy	0.1
Biologik faol qo'shimchalar qayta ishlashga asoslangan	Qo'rg'oshin	1.0
	Arsenik	1.5

mahsulotlar	kadmiy	1.0
	Merkuriy	0,2
asalarichilik (qirollik jeli, propolis va boshqalar)		

Asal asarlari kasalliklarining oldini olish va davolashda qo'llaniladigan turli dori-darmonlar bilan ifloslanishi mumkin (Makarov Yu.I., Svetlov A.A., Chertyanikova T.L., Prizova T.N., Goncharova M.V., Yakusheva G.N., 1995; Babina N.V., 1996; A.eva S.D. , 2013). A.P. Zvyagina (2010) asalda bunday moddalarning mavjudligi asal sifatini pasaytirishi, shuningdek, asalarilar va odamlarning preparatning faol moddasiga qaram bo'lishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydi.

L.A. Osintseva, K.Ya. Motovilov, O.V. Solovyova (2007) ari gulchaglari namunalarida rux, qo'rg'oshin, mis va kadmiy kabi metallar mavjudligini o'rgangan. Qo'rg'oshin va kadmiyning tarkibi normativ talablarga javob beradi. S. Bogdanov, M. Haldimann, V. Luginbuhl, P. Gallmann (2007) tadqiqoti natijalariga ko'ra, gul asallarida mikroelementlarning maksimal miqdori (mg/kg): Fe - 4,2; Mn - 4,4; Zn - 2,5; Cu - 2,0; Ni - 1,2; Pb - 0,37; CD - 0,02. Sh.M. Omarova, M.G. Atayeva, Z.Sh. Magomedova (2008), asarlari uyalarida ifloslantiruvchi moddalar miqdori o'simliklardagiga qaraganda 100-105 marta, o'simliklardagi radionuklidlar konsentratsiyasi esa atrof-muhitga nisbatan 10-100 baravar yuqori.

IN VA. Lebedev, R.G. Nabiullin (2009) asal, ari zahari va shohona jele eng ekologik toza mahsulotlar ekanligini aniqladi. Propolis, gulchang, ari nonlari eng ko'p ifloslangan. Shu munosabat bilan gulchang, asalarichilik va propolis kabi asalarichilik mahsulotlari, shuningdek, asalarilarning o'zlari.

- atrof-muhitning ekologik holatining ob'ektiv ko'rsatkichlari. Tadqiqot L.G. Kodes, N.V. Bychkova (2010) asal o'simliklari gulzorlarida HM miqdori ular o'sadigan tuproqqa nisbatan bir necha baravar, asalarilar tanasida esa o'simliklarnikiga qaraganda bir necha baravar kam ekanligini aniqladi.

G. Schlammer (2005) ma'lumotlariga ko'ra, propolis bakteritsid ta'sirga ega va asalarilarni zararli mikroorganizmlardan himoya qiladi. Biroq, V.I. Lebedev, E.A. Murasheva (2003); VA MEN. Tarasov (2007); IN VA. Komlatskiy (2009) ma'lumotlariga ko'ra, propolis qo'rg'oshin miqdori bo'yicha eng ifloslangan asalarichilik mahsulotlaridan biri bo'lib, bu yuqori to'planish qobiliyati va kelib

chiqishi bilan bog'liq - havodagi zaharli moddalarning katta miqdori o'simlik kurtaklarining yopishtiruvchi yuzasiga biriktirilgan. .

S.A.dan olingan ma'lumotlar. Pashayan (2009) shuni ko'rsatadiki, ifloslantiruvchi moddalar darajasi to'g'ridan-to'g'ri asal qoliplarini ishlatish muddatiga bog'liq: ular qancha uzoq vaqt ishlatilsa, ular shunchalik ko'p ifloslantiruvchi moddalarni o'z ichiga oladi. Asalarichilik mahsulotlarining sifati asal qoliplarining yoshiga ta'sir qiladi. Asal uyasida, asalarilarni ko'paytirish uchun uch yil davomida ishlatilgan, seziy-137 oziq-ovqat saqlanganidan 9,4 baravar ko'p. (Moreva L.Ya., Efimenko A.A., 2011).

Asalda og'ir metallarning mavjudligi ifloslanish manbalaridan masofaga, oziq-ovqat ta'minotining floristik xilma-xilligiga va tuproqdan o'simlikka va asalga o'tishning o'rtacha koeffitsienti qiymatiga bog'liq (Tuktarova Yu.V., Faxrutdinov R.G., 2010).).

Sh.M. Omarova, A.Sh. Omarova (2000); V.N. Sattorova, V.R. Tuktarova, I.M. Borisova, R.A. Sharipova, M.G. Migranova, T.G. Vedernikova, L.F. Biglova, Z.K. Amirova (2011) salbiy omillar bugungi kunda ekotoksikantlarning quyidagi statsionar manbalarining chiqindilari hisoblanadi:neft ishlab chiqarish, neftni qayta ishlash, neft-kimyoo,asalarichilik mahsulotlarida metabolitlarning to'planishiga hissa qo'shadigan elektr energiyasi, aviatsiya sanoati.

Qo'rg'oshin va kadmiyning er usti o'simlik organlari tomonidan to'planishi bevosita atmosfera havosining ifloslanishiga bog'liq. 5-20 m gacha bo'lgan gavjum avtomobil yo'llariga yaqinlashganda, sirt to'planishi taxminan 3 barobar ortadi (Eskov E.K., Eskova M.D., Korotkova N.P., Yaroshevich G.S., 2011). Tadqiqot E.A. Shashurina, Yu.V. Doronkina, E.I. Lupova (2011) asalarilar organizmida ko'proq qayd etilgan ekotoksikantlarning to'planishi asosan tuproq turiga, undagi ekotoksikantlarning migratsiya chuqurligiga va asal o'simliklarining xususiyatlariga bog'liqligini ko'rsatdi.

I.I. Kovalchuk (2012) ta'kidlashicha, asalarichilik nonidagi individual HMLar ulushi asal o'simliklarining texnogen ifloslanish manbalari bilan qo'shni lokalizatsiyasi bilan belgilanadi. Konsentratsiyaning sezilarli pasayishi mis, xrom, qo'rg'oshin, kadmiy va undan kamroq temir va sink uchun xarakterlidir, bu esa sanoat markazidan 15 - 30 km masofada ushbu elementlarning tarqalishining boshqacha tabiatini ko'rsatadi. Texnogen ifloslanish manbalariga yaqinlashganda, ari tanasida og'ir metallarning to'planishi ortadi.

34-FZ-sonli Federal qonuniga ko'ra, Rossiyada 2003 yil 1 iyuldan boshlab qo'rg'oshinli benzin ishlab chiqarish va aylanishi taqiqlangan, ammo ko'plab asalari namunalarida qo'rg'oshinning yuqori konsentratsiyasi mavjud (Lebedev

V.I., Murashova E.A., 2003; Emelyanov. V.E., 2005; Skrebneva L.A., Bilalov F.S., Mukminov M.N., Latypova V.Z., Grigorieva I.S., 2012).

E.K. Eskov, M.D. Eskova (2012) asalarilar tomonidan iste'mol qilinadigan ovqatni ifloslantiruvchi ifloslantiruvchi moddalar asosan ularning to'g'ri ichaklarida to'planishini aniqladi. Qo'rg'oshinning to'g'ri ichakda biologik to'planish koeffitsienti, u bilan ifloslangan ozuqa iste'mol qilish muddatiga qarab, 300 dan 900 gacha, kadmiy esa 42 dan 86 gacha.

V.P. Naumkin (2012) asal o'simliklari (kolps, grechka, bahorgi vetch va boshqalar) namunalarida stronsiy va seziyning radioaktiv izotoplari miqdori ^{137}Cs va $^{200}\text{Bq} / \text{kg}$ uchun $400\text{ Bq} / \text{kg}$ maksimal ruxsat etilgan kontsentratsiyadan oshmaganligini ta'kidlaydi. ^{90}Sr uchun. Eng kam radioaktivlik miqdori 0 dan $4,00\text{ Bq/kg}$ gacha bo'lgan darajada qayd etilgan Seynt Jonning go'shti, qushqo'nmas, o'tloq, shoxli o't va oq xantal kabi asal o'simliklariga xos bo'lgan; sariq shirin yonca, oq shirin beda, hindibo, onaxonda $5,63 - 7,53\text{ Bq/kg}$ gacha ko'tarildi; beda uchun - $8,19-9,95\text{ Bq/kg}$; eng yuqori faollik qovoq ($20,60\text{ Bq/kg}$) va kolza ($24,35\text{ Bq/kg}$) da kuzatildi.

A.A. Efimenko, L.Ya. Moreva (2012) bir yillik o'simliklarning asaldagi ifloslantiruvchi moddalar miqdori ko'p yillik o'simliklarning asaliga qaraganda yuqori ekanligini ma'lum qildi. Bir yillik va ko'p yillik o'simliklardan yig'ilgan asaldagi qo'rg'oshin miqdori taxminan bir xil.

T.M. Rusakova, L.A. Burmistrova, L.V. Repnikova, M.N. Vaxonina, M.N. Xaritonova, V.M. Martynova, N.V. Budnikova (2006); S.S. Sokolskiy, E.M. Lyubimov, L.A. Burmistrov, T.M. Rusakova, V.M. Martynova, M.N. Kharitonova (2012) asalarilarda sink va misning eng yuqori miqdoriy nisbatlarda mavjudligini aniqladi. Mis muhim iz elementi bo'lib, uning fizologik faolligi faol markazlarga kiritilishi bilan bog'liq redoks fermentlari. Sink organizmlarning o'sishi va rivojlanishiga ta'sir qiluvchi mikroelementdir. Biroq, D.I. Sazankov, O.L. Zaxarova (2011) mis, biogen element bo'lib, me'yordan ortiq miqdorda to'planganda toksik xususiyatga ega bo'ladi, deb hisoblaydi. E.A. Vysotskaya (2013) HM migratsiya dinamikasini tahlil qilganda, avtomobil chiqindilarining 20% to'g'ridan-to'g'ri yo'llar yaqinida joylashishini va kadmiy va qo'rg'oshin uchun ruxsat etilgan maksimal kontsentratsiyadan oshib ketishini aniqladi.

E.K. Eskov, M.D. Eskova, S.E. Spasik (2013) qo'g'irchoqlar tanasida taxminan $0,25\text{ g} / \text{kg}$ qo'rg'oshin to'planishi asalarilar uchun halokatli dozaga aylanishini aniqladi. M.V. Kalashnikova, K.A. Sidorova, S.A. Pashayan, A.A. Matveeva (2013) asalarilarning turli organlarida og'ir metallarning ko'chishi va to'planishi

ularning hasharotlarning turli metabolik jarayonlariga qo'shilishi va asalarichilik mahsulotlarining ifloslanishini aniqladi.

Yu.V. Tuktarova (2013) asalarilar organizmida zaharli moddalarning to'planishi antropogen ifloslanish sharoitida asalarilar oilasining sog'lig'ini saqlashning bir usuli deb hisoblaydi. V.V tomonidan olib borilgan. Yagin, O.S. Gladisheva, D.A. Xomutov (2013) og'ir metallarning asalarilarning oziq-ovqat mobilizatsiyasiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlari asalarichilik mahsulotlariga metallarning kirib kelishini oldini olish uchun asalarilarning og'ir metallarning past konsentratsiyali tuzlari mavjudligini farqlash qobiliyatini ko'rsatadi. Mualliflarning fikricha, sezgir ta'm reaksiyasi natijasida asalarilar HM tuzlarining past konsentratsiyasida qochish reaksiyasini ko'rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNEP, 2021, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, <http://www.unep.org/greenconomy>
2. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali 2.7 (2022): 192-199.
3. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. Vol. 4. 2022.
4. Мухитдинов, Худаяр Суюнович. "Анализ и прогноз потребительских расходов и уровня доходов населения при неустойчивости цен." (1994).
5. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar. "Normahmatov Khayriddin Mingliyevich providing health care services to the population of the region." journal The American Journal of Management and Economics Innovations (ISSN-2693-0811) for 3.02 (2021).
6. Mukhitdinov Kh.S. Econometric Modeling Of Public Service Networks. Psychology and Education (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077
7. Suyinovich, Muxitdinov Xudoyor, Rakhimov Anvar Norimovich, and Muxitdinov Shoxjaxon Xudoyorovich. "The forecast for the development of the public services sector." Solid State Technology 63.6 (2020): 18671-18681.
8. Mukhitdinov, Shoxijahon Khudoyarogli. "An imitation model of quality utility services to the population." South Asian Journal of Marketing & Management Research 10.12 (2020): 44-50.
9. Юлдошев Дониёр Абдурахмонович Ш.Х.Муқхитдинов. "МИНТАҚА ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ОПТИМАЛ ТАРТИБГА СОЛИШ

НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ”, ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2023/2,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7623681>

10. Sh.X. Muxitdinov, “Рақамли иқтисодиёт шароити коммунал хизматлар соҳасини ривожлантиришга таъсир қилувчи омиллар таъсирини баҳолаш”, ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022/10, 2022/10-2

11. Ш.Х. Мухитдинов, “Қишлоқда коммунал хизмат кўрсатиш сифатини АКТдан фойдаланиб ошириш”, 2021/8/7

12. Muxitdinov Shoxijaxon Hudoyorovich,” ECONOMETRIC MODEL OF IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC UTILITIES”, Journal of Management Value & Ethics, Том 128, Номер ISSN-2249-9512, Journal of Management Value & Ethics Gwalior Management Academy (GMA) Publications.

13. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ (2018).

14. Qodirov, F. "Ijtimoiy va xizmat ko 'rsatish sohasini rivojlantirishda sog 'liqni saqlash xizmatlarini ekonometrik modellashtirishning ahamiyati." O 'zR FA VI Romanovskiy nomidagi Matematika instituti (2022).

15. Qodirov, F. "Qashqadaryo hududi aholisiga xizmat ko 'rsatish tarmoqlari va ularga ta'sir etuvchi omillar." O 'zbekiston Qishloq Va Suv xo 'jaligi" Jurnal (2022).

16. QODIROV, F. "Axoliga xizmat ko 'rsatish soxasining modellashtirishni tizimli imitatsiya qilish." IJTISODIY ILMIY-AMALIY OYLIK NASHR (2022).

17. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmatlarni dasturiy paketlar yordamida elektron tibbiy bazasini yaratish." O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti (2022).

18. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmat ko 'rsatishni ekonometrik modellashtirish." Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi (2022).

19. Qodirov, F. "Qashqadaryo viloyati aholisiga tibbiy xizmat ko 'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbollari." O 'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO 'JALIGI» âà «AGRO ILM (2022).

20. Qodirov, F. "Qishloq aholisiga sog 'liqni saqlash xizmatlari ko 'rsatish tarmoqlari rivojlanish mexanizmining statistik tahlili." Andijon Mashinasozlik Instituti (2022).

21. Qodirov, Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko 'rsatishdan olingan daromad va xarajatlarni imitatsion modeli." Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor

yo'nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami 11.5 (2022).

22. Qodirov, Farrux. "O'ZGARUVCHILARI AJRALGAN VA AJRALADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR." Journal of Advanced Research and Stability (2022).

23. Кодиров, Фаррух. "ZAMONAVIY KOMPYUTER O'YINLARI VA ULARNING SINFLANISHI." Scienceweb academic papers collection (2019).

